

ISSN 1309-3320

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Journal of Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine

Yıl/Year : 2010 • Cilt/Volume: 2 • Sayı/Issue: 1

ISSN 1309-3320 Sahibi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
adına Prof. Dr. Zehra Seyfikli

Editör
Prof. Dr. M. Murat FIRAT

Yardımcı Editörler
Prof. Dr. Şule Arslan Yrd. Doç. Dr. İlhan
Çetin

Yazışma Adresi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Semerkant Mahallesi, Muhittin
Füsunoğlu Caddesi, Tokat

E mail
tipdergisi@gop.edu.tr

Baskı
AYRINTI BASIMEVİ
İvedik Org. San. Böl.
28. Cad. 770 Sok.
No:105-A Ostim -
ANKARA T:(312). 394
55 90 F:(312). 394 55
94
[www.ayrintibasimevi.co
m.tr](http://www.ayrintibasimevi.com.tr)

Yayın Türü: Yerel Süreli

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Journal of Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine

2010 (1)

DANIŞMA KURULU (ADVISORY BOARD)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve

- Prof.Dr. Atila AKKOÇLU Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Ayhan KUZU Ankara Üniv.Tıp Fak. Genel Cerrahi AD.
Prof.Dr. Binnur SARIHASAN Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rea. AD.
Prof.Dr. Bülent TIRAŞ Gazi Üniv. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD.
Prof.Dr. Cüneyt TURAN Erciyes Üniv. Çocuk Cerrahisi AD.Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Fehmi ÖZGÜNER Süleyman Demirel Ün.Tıp. Fak. Fizyoloji AD.
Prof.Dr. Ferit KOCAOĞLU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi HalkSağlığı
Prof.Dr. Halis Bülent TAŞTAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dermatoloji
Prof.Dr. Hüseyin DİNDAR Ankara Üniv.Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD. Başkanı
Prof.Dr. Hüseyin TURGUT Pamukkale Ün.Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD.
Prof.Dr. İlkan DÜNDER Ankara Üniv.Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD.
Prof.Dr. Kenan KOCABAY Düzce Üniv. Düzce Tıp Fak.Çocuk Sağ.ve Has.
Prof.Dr. M.Zeki KARAGÜLLE İstanbul Üniv. Tıp Fak.Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Prof.Dr. Nursen ARITÜRK Ondokuz Mayıs Üniv.Tıp Fak. Göz Hast. AD.
Prof.Dr. Ömer AKYOL Hacettepe Ün. Tıp.Fak. Biyokimya AD.-Ankara
Prof.Dr. Özlem Özdemir KUMBASAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Rıza DURMAZ İnönü Ün.Tıp. Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Malatya
Prof.Dr. Sermet KOÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp
Prof.Dr. Süleyman KAPLAN 19 Mayıs Ün.Tıp. Fak.His. Emb. AD.-Samsun
Prof.Dr. Tanrı AKSU Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD.
Prof.Dr. Ülku AYPAR Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Anesteziyoloji ve Rea.AD.
Prof.Dr. Ümit BİÇER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Prof.Dr. Yener GÜLTEKİN Cumhuriyet Üniv.Tıp Fak. Üroloji AD.
Prof.Dr. Yusuf ORHAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokronoloji
Prof.Dr. Yusuf ÖZTÜRK Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi HalkSağlığı
Prof.Dr. Yüksel SÜLLÜ Ondokuz Mayıs Üniv.Tıp Fak. Göz Hast. AD.
Prof.Dr. Zafer KURUMLU Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dermatoloji
Doç.Dr. Ahmet KIZILAY İnönü Üniv. Tıp Fak.KBB. AD.
Doç.Dr. Altın ELHAN Ank.Ünv.Biyostatistik. İstatistik AD. Ankara
Doç.Dr. Ayhan KOYUNCU Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD.
Doç.Dr. Bünyamin ÜNAL Atatürk Ün. Tıp.Fak.His. Emb.AD. Erzurum
Doç.Dr. Dursun Ali ŞENSES Düzce Üniv. Düzce Tıp Fak.Çocuk Sağ.ve Has
Doç.Dr. Ersin FUDALLIOĞLU Hacettepe Ün.Tıp. Fak.Fizyoloji AD.
Doç.Dr. Ersin ODABAŞI Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Doç.Dr. Ertuğrul BOLAYIR Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Doç.Dr. Faruk AYDIN K.AT.Ü. Tıp.Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji-Trabzon
Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE Cumhuriyet Üniv.Tıp Fak. Üroloji AD.
Doç.Dr. Harika BOZTEPE İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji
Doç.Dr. İbrahim TUNCAY Şelcuk Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Doç.Dr. Mehmet Ali MALAS Sül. Dem. Ün. Tıp. Fak. Anatomî AD
Doç.Dr. Meliha TAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Adana
Doç.Dr. Murat GÜVENER Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD.
Doç.Dr. Murat ÜNAL Mersin Üniv. Tıp Fak. KBB AD.
Doç.Dr. Mustafa GÜRELİ Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Beyin Cerrahisi AD.
Doç.Dr. Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD.
Doç.Dr. Oğuz Aslan ÖZEN Afyon Kocatepe Ün. Tıp. Fak. Dek. Anatomî Anabilim Dalı
Doç.Dr. Önder ERGÖNÜL Marmara Ü. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Doç.Dr. Pınar ATASOY Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD.
Doç.Dr. Sedat ÇAĞLI Ege Üniv. Tıp Fak. Beyin Cerrahisi AD.
Doç.Dr. Sema BİRCAN Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD.
Doç.Dr. Yılmaz TOMAK Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Doç.Dr. Yusuf TÜRKÖZ İnönü Ün. Tıp. Fak. Biyokimya AD.-Malatya
Yrd.Doç.Dr. Beyzade AKDAĞ Pamukkale Ün. Tıp. Fak. Biyoistatistik AD. -Denizli

ARAŞTIRMA

İNFLAMATUVAR YANIT VE ALFA 1 ANTİTRİPSİNİN İLİŞKİSİ

Yrd. Doç. Mustafa Özçetin* Yrd. Doç.
Dr. Erhan Karaaslan* Uzm Dr Mehmet
Tayyip Arslan** Yrd. Doç. Dr. Resul
Yılmaz* Dr. Yelda Erçetin*

ÖZET

Organizmanın bütünlüğüne yönelik olarak gösterdiği bir savunma tepkimesi olan akut faz yanıtı, akut faz proteini olarak adlandırılan çeşitli plazma proteinlerindeki değişiklikleri içerir. Bu çalışmada, günümüzde inflamatuvar aktiviteyi belirlemede yaygın olarak kullanılan testlerden olan eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein gibi akut faz reaktanları ile alfa 1 antitripsin arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Ocak 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların AAT değerlerinin eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, lökosit ve trombosit sayısı gibi değişik akut faz reaktanları ile ilişkisi incelenmiştir.

Çalışmaya AAT değerleri çalışılmış, 196'sı erkek (%49.9) 197'si kız(%50.1) toplam 393 kişi alındı. AAT ile yaygın olarak kullanılan inflamasyon göstergelerinden CRP ve ESR arasında kuvvetli, lökosit sayısı arasında ise zayıf istatistiksel olarak önemli ilişki bulundu.

Bu çalışma ile antiinflamatuvar etki gösteren AAT'ini iyi bir akut faz reaktanı olarak kullanılabileceği görülmüştür,

Anahtar kelimeler: akut faz proteinleri, alfa-1 antitripsin, inflamatuvar yanıt

İletişim (Correspondance)

RESEARCH - Article

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLAMMATORY RESPONSE AND ALPHA-1 ANTITRYPSIN

ABSTRACT

Acute phase reaction which describes the changes of the levels of plasma proteins named as acute phase proteins, is a defensive reaction in order to keep the integrity of the organism. We study the relation between alpha 1 antitrypsin levels and eritrocye sedimentation rate, C-reactive protein levels which are common tests used for determination of the inflammatory activity.

The relation between acute phase reactants such as alpha 1 antitrypsin,ESR,CRP,leu- cocyte ant platelet counts were studied in patients vwho admitted pediatric outpatient clinics at the hospital of Medical School of Gaziosmanpaşa üniversity between January,2006 and December, 2007.

AAT levels were studied in 393 patients, of vvhom 196 (49.9%) vvvere males.and 197 (50.1 %) were females. There was a strong and statistical relationship between AAT and CRP,ESR,and weak relationship between AAT and leucocyte count.

The results suggest that AAT can be used as an acute phase reactant.

Key Words: acute phase proteins, alpha-1 antitrypsin, inflammatory response

Yrd. Doç. Mustafa Özçetin
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD 60100,Tokat

e-mail: mozcetin@gmail.com

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

GOÜ

** Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,

Serbest Hekim

GİRİŞ

Akut faz yanıtı, organizmanın, bütünlüğüne yönelik olarak gösterdiği bir savunma tepkimesidir. Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesi ve savunma mekanizmalarının kontrolü için gerekli olan bu tepkimede, hasarı belirli bir bölgede tutarak, yayılımını engellemek, hasar veren ajanı uzaklaştırmak ya da en azından izole etmek amaçlanmaktadır¹¹. Akut faz yanıtı, akut faz proteini olarak adlandırılan çeşitli plazma proteinlerindeki konsantrasyon değişikliklerini ve çok sayıda fizyolojik, biyokimyasal, davranışsal ve beslenme değişikliklerini kapsamaktadır²¹.

Akut faz proteinlerinin plazma düzeylerini değiştiren olaylar, enfeksiyon, travma, cerrahi girişim, yanık, doku infarktı, çeşitli immünolojik ve inflamatuvar durumlar ve kanserdir. Şiddetli egzersiz, sıcak çarpması ve doğum, hafif ya da orta düzeyde yükselmelere neden olurken, psikolojik stres sonrasında ve çeşitli psikiyatrik hastalıklarda hafif yükselmeler gözlemlenmektedir²¹.

Günümüzde inflamatuvar aktiviteyi belirlemede yaygın olarak kullanılan testler, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP)'dir. ESR, akut faz proteinlerini indirekt olarak belirlerken, büyük oranda plazma fibrinojen düzeylerini yansıtmaktadır. Eritrosit sayısı, boyutu ve şeklinden, ayrıca immunglobulinlerden önemli derecede etkilenen ESR'de görülen değişikliklerin ortaya çıkması, yavaş bir seyir gösterirken, CRP düzeyleri, hastadaki değişiklikleri hızla yansıtmaktadır. Ayrıca, ESR yaşa bağlı olarak yükselirken, CRP'de böyle bir değişim söz konusu değildir²¹.

Akut faz cevapta non-spesifik olarak inflamasyonun varlığını ve şiddetini yansıtan lokal ya da sistemik bazı değişiklikler oluşur. CRP, fibrinojen, haptoglobulin, seroplazmin, alfa-1 antitripsinin (AAT) plazma düzeyi artarken albumin, prealbumin, transferrin, retinol bağlayıcı proteinin azalır^{3,41}.

ESR belirli zaman biriminde antikoagülanlı kandaki eritrositlerin yer çekimi etkisiyle çöktüğü mesafenin milimetre cinsinden değeridir. Plazma fibrinojeni, alfa 2 makroglobulin ve Ig gibi proteinlerin artması ile eritrositlerin agregasyonu sağlanır ve çökme gelişir. İnflamasyon sırasında fibrinojen düzeyi yavaş yükseldiği için ESR geç yükselir. Fibrinojen yarı ömrü uzun olduğu için inflamasyonun sonlanmasından sonra da bir süre daha yüksek kalmaya devam eder³¹.

CRP karaciğer tarafından sentezlenir ve proinflamatuvar ve

antiinflamatuvar etkilere sahip olan bir akut faz proteindir^(5,6) IL-1 ve TNF-(X) gibi diğer proinflamatuvar sitokinler CRP'nin hepatik sentezine yardımcı olur. Adipositer ve makrofajlar da IL-6 ve TNF-CX'nin önemli kaynaklarıdır¹⁷¹. Pnömonokok C polisakariti ile tepkime verme özelliğinden dolayı CRP olarak adlandırılmıştır. CRP'nin temel işlevi, muhtemelen hasarlı dokudan açığa çıkan, potansiyel olarak toksik, otojen substansları tanımak, onlara bağlanmak, zehirsizleştirmek ya da kandan uzaklaştırmaktır. CRP opsonizasyon işlemi sırasında metabolize olmaktadır. CRP'nin antiinflamatuvar etkileri, nötrofillerin endotel hücrelerine adezyonunu ve nötrofillerde süperoksit oluşumunu engellemesi, mononükleer hücrelerde IL-1 resetör antagonistinin sentezini uyarması gibi mekanizmalarla açıklanmaktadır⁸¹.

Alfa-1 antitripsin inflamatuvar olaylarda açığa çıkan ve inflamasyon sahasında doku yıkımına neden olan endoproteazları nötralize eden akut faz reaktanı bir proteindir. Bu enzim fanagositoz esnasında polimorf nüveli lökositlerden açığa çıkmakta, vasküler endotel ve trakeobronşial ağaçta elastin ile tepkimeye girmektedir. AAT ufak bir molekül olması nedeni ile bu bölgelere rahatça ulaşarak, elastik yapının korunmasında büyük bir önem taşımaktadır. AAT aynı zamanda lökosit nötral proteaz, kallikrein, renin, ürokinaz, plazmin ve trombin gibi pıhtılaşma sisteminde rol alan diğer enzimleri de inhibe etmektedir. Antiinflamatuvar etki gösteren AAT'in başlıca sentez yeri karaciğerdeki parankim hücreleri olmakla beraber monosit ve makrofajlarda da sentezlenebilmektedir. inflamatuvar ve nekrotik olaylarda yükselme 24 saat kadar sonra başlamakta ve 3-4 günde en üst düzeylere ulaşmaktadır¹⁰¹.

Bu çalışmanın amacı, günümüzde hala önemini koruyan, akut inflamasyonun saptanmasında önemli bir yere sahip lökosit değeri, ESR ve CRP ile birlikte AAT'in düzeyi arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

MATERYAL VE METOD

Ocak 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran ve klinik durumuna göre akut inflamasyonun eşlik ettiği bir hastalık düşünülen kişiler çalışmaya alındı. Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP ve hemogram ile birlikte AAT düzeyleri çalışıldı. AAT düzeyi, nefolemetrik yöntem ile hazır ticari kit kullanılarak tayin edildi. Hastaların AAT değerlerinin eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, lökosit ve trombosit sayısı

gibi deęişik akut faz reaktanları ile iliřkisi incelenmiřtir. Hastaların verileri SPSS 11.0 programında analiz edilmiřtir.

BULGULAR

Çalıřmaya AAT deęerleri çalıřılmıř, 196'sı erkek (%49.9), ve 197'si kız(%50.1) toplam 393 kiři alındı. Yař ortalaması 74.03±49.23 ay olarak bulundu. Olguların 232'sinin CRP, 186'sının ESR ve 363'ünün de hemogram deęerlerine ulařıldı. Olguların tanı yelpazesi oldukça geniřti. Bařlıca saptanan tanılar ise, üst solunum yolu enfeksiyonları (82), alt solunum yolu inflamatuvar hastalıkları (52), üriner sistem enfeksiyonları (42), akut gastroenteritler (29), malnütrisyon ve geliřme gerilięi (25), nonspesifik karın aęrısı (15), baę dokusu hastalıkları (akut eklem romatizması, kollejen doku hastalıkları) (10), Hepatit (8) idi. 77 kiři ise saęlıklı olarak deęerlendirildi.

	n	Ort.±SS	Min-Max
AAT (g/L)	393	1.80±0.58	0.84-5.60
CRP (mg/L)	232	19.05±34.95	2.60-193.0
ESR (mm/saat)	186	20.83±19.00	1.0-125.0
Lökosit (/mm ³)	363	10142±4189	3400-26600
Trombosit (/mm ³)	363	370270±109069	48000-934000

AAT ile yaygın olarak kullanılan inflamasyon göstergelerinden CRP ve ESR arasında kuvvetli ve istatistiksel olarak önemli iliřki bulundu (sırasıyla $p<0.001$ ve $r=0.699$, $p<0.001$ ve $r=0.635$). AAT ile lökosit sayısı arasında ise zayıf ve istatistiksel olarak önemli iliřki bulunur iken ($p<0.001$ ve $r=0.284$), trombosit sayısı ile istatistiksel iliřki bulunmadı ($p=0.64$, $r=0.024$).

TARTIřMA

AAT, 5 kilodalton büyüklüğünde olan ve bařlıca karacięer tarafından üretilen bir plazma proteindir. Dolařımda bulunan serin proteaz inhibitörlerinden en sık olanıdır. AAT'nin en önemli iřlevi nötrofil elastazını inhibe etmesi ve baęıřıklık sistemine antiinflamatuvar protein olarak yardım etmesidir.

Fibrinojen, CRP, mannoz baęlayıcı protein, lipopolisakarid baęlayıcı protein gibi bazı akut faz proteinleri akut faz yanıtında savunma iřlevinde rol alırken, bir bölümü serin proteaz inhibitörü olarak rol almakta, pıhtılařma ve doku tamirini düzenlemektedirler^{3,4}. AAT, β 2-makroglobulinden sonra, plazmada en yüksek miktarlarda bulunan serin proteaz inhibitörüdür ve antiinflamatuvar etki gösteren bir akut faz proteindir². İnflamatuvar ve nekrotik olaylarda yükselmesi 24 saat kadar sonra bařlamakta ve 3-4 günde en üst düzeylere ulařmaktadır.

Çalıřmamızda AAT'nin rutin olarak vücutta inflamasyonu ölçtüęümüz CRP, eritrosit sedimentasyon hızı, total lökosit sayısı ve trombosit düzeyleri ile iliřkileri arařtırılmıřtır. AAT ve CRP vücutta pozitif akut faz reaktanı olarak bilinen ve inflamasyon döneminde artmasını beklediğimiz molekülerdendir. Bundan dolayı AAT'nin CRP düzeyi ile istatistiksel olarak iliřkili olması beklenen bir sonuçtur. Laskovvska ve arkadaşları tarafından 2002 yılında yapılan bir çalıřmada AAT'nin CRP gibi yenidoęan hastaların enfeksiyon dönemlerinde güvenilir ve hassas bir molekül olduęunu ortaya koymuřtur" Caner ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları bir çalıřmada özellikle fulminan Akut Viral Hepatit A hastalarında AAT'nin yükseldięi gözlenmiřtir"². Polonya'da yapılan bir başka çalıřmada akut bronřitli olan çocuk hastalarda nötrofeninin olduęu du-

ruhlarda bile AAT'nin hassas bir granülosit aktivasyon belirteci olarak kullanılabileceğini göstermiştir¹³. Fretzayas ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda AAT'nin normal kontrol hastalarına oranla daha yüksek olduğu ve idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda da piyelonefrit olan hastaların AAT düzeyinin çok daha yüksek olduğu saptanmıştır⁴.

AAT'nin romatizmal ve bazı psikolojik hastalıklardaki rolü de araştırılmıştır. Scott ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada sağlıklı kontrollere oranla AAT'nin düzeyinin artmış olduğunu gösterilmiştir¹⁵. Bunun yanında psikolojik hastalıklardan manik bozukluk, şizofeni ve majör depresyonda AAT'nin arttığına yönelik bir bulguya rastlanmamıştır¹⁶.

Pozitif akut faz reaktanı olarak çoğu hastalıkta yükselirken AAT'nin serumdaki düşüklüğünün astım gibi solunum yolu hastalıklarına eğilimi artırıp arttırmadığı araştırılmıştır. Ehrenstein ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada AAT'nin serum düzeyindeki azalmanın astım riskini arttırdığı gösterile- mese de astımı olan hastalarda düşük AAT düzeyinin bronşial hiperreaktivite ve azalmış pulmoner fonksiyonlarla ilişkili olduğu bulunmuştur⁷.

Bizim çalışmamızda akut faz reaktanı olan AAT'nin lökosit sayısı ile ilişkili saptanması anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile AAT'nin iyi bir akut faz reaktanı olarak kullanılabilmesi görülmüştür.

KAYNAKLAR

1. Ramadori G, Christ B. Cytokines and hepatic acute phase response. *Seminars in liver disease* 1999;19:141.
2. Gabay C, Kushner I. Acute phase proteins and other systemic responses to inflammation. *NEJM* 1999;340:448.
3. Pincus MR, Abraham NZ. Interpreting laboratory results, "Henry JB: Clinical, Laboratory Diagnosis and Management by Laboratory Methods" kitabında s.92-107, Saunders Co., Philadelphia (2001).
4. Yenen ŞO. Enfeksiyon hastalıklarında akut faz reaktanları, "Çalangu S, Eraksoy H, Özsüt H (eds). Enfeksiyon Hastalıkları kitabında s.21-42, Yüce Yayınları, İstanbul (1990).
5. Yaylı G. Enfeksiyon Hastalıklarında C-Reaktif Protein, Sedimentasyon ve Lökositler, *ANKEM Derg* 2005;19:80-84.
6. Lagrand WK, Visser CA, Hermens WT, Niessen HWM, Verheugt FWA, Wolbink GJ et al. C-reactive protein as a cardiovascular risk factor. More than an epiphenomenon? *Circulation* 1999; 100:96.
7. Shamsuzzaman AS, Winnicki M, Wolk R, Svatikova A, Phillips BG, Davison DE, Berger PB, Somers VK. Independent association between plasma leptin and C-reactive protein in healthy humans. *Circulation*. 2004; 109:2181-5.
8. Zouki C, Beauchamp M, Baron C, Filep JG. Prevention of in vitro neutrophil adhesion to endothelial cells through shedding of L-selectin by C-reactive protein and peptides derived from C-reactive protein. *J Clin Invest* 1997;100:522-529.
9. Sifers RN, Shen RF, Woo SL. Genetic control of human alpha-1 -antitrypsin. *Mol Biol Med*. 1989;6:127-35.
10. Habif S. İnflamtuvar Yanıtta Akut Faz Proteinleri, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2005;43:55-65
11. Laskowska-Klita T, Czerwińska B. Concentration of C-reactive protein, procalcitonin and alpha-1-antitrypsin in blood of neonates and infants with signs of inflammation. *Med Wieku Rozwoj*. 2002;6:5-11.
12. Caner I, Selimoglu MA, Yazgi H, Ertekin V. Serum leptin levels in children with acute viral hepatitis A. *West Indian Med J*. 2006;55:409-13.
13. Polariska B, Jankowski A. Plasma elastase alpha 1-proteinase inhibitor complex in children with bronchitis. *Pediatr Pol*. 1996;71:765-9.
14. Fretzayas A, Moustaki M, Gourgiotis D, Bossios A, Koukoutsakis P, Stavrinadis C. Polymorphonuclear elastase as a diagnostic marker of acute pyelonephritis in children. *Pediatr*. 2000;105:E28.
15. Scott LJ, Evans EL, Dawes PT, Russell GI, Matthey DL. Comparison of IgA-A1-antitrypsin levels in rheumatoid arthritis and seronegative oligoarthritis: complex formation is not associated with inflammation per se. *British Journal of Rheumatology* 1998;37:398-404.
16. Maes M, Delange J, Ranjan R et al. Acute phase proteins in schizophrenia, mania and major depression: modulation by psychotropic drugs. *Psychiatry Res*. 1997;66:1-11.
17. Von Ehrenstein OS, Maier EM, Weiland SK et al. Antitrypsin and the prevalence and severity of asthma. *Arch Dis Child* 2004;89:230-231.